

ГРУППА СИММЕТРИЙ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Нарманов Отабек Абдигаппарович¹, Файзуллаев Шерали Мавруталиевич²

^{1,2}Ташкентский университет информационных технологий

E-mail: narmanov@tuit.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857098>

Abstract. In this paper it is found Lie algebra of infinitesimal generators of symmetry group of heat equation and it is found general traveling wave solutions in explicitly form.

Keywords: heat equation, symmetry group, Lie algebra, traveling wave solutions

Пусть нам дано дифференциальное уравнение порядка m

$$\Delta(x, u^{(m)}) = 0 \quad (1)$$

от n независимых $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$ и q зависимых переменных $u = (u^1, u^2, \dots, u^q)$, содержащее производные от u по x до порядка m .

Определение. Группа G преобразований, действующая на открытом подмножестве M пространства независимых и зависимых переменных дифференциального уравнения называется группой симметрий уравнения (1), если для каждого решения $u = f(x)$ уравнения (1) и для $g \in G$ такого, что определено $g \circ f$, то функция $\tilde{u} = g \circ f$ также является решением уравнения.

Для уравнения теплопроводности $u_t = u_{xx}$ группа сдвигов

$$(x, t, u) \rightarrow (x + as, t + bs, u), s \in R$$

является группой симметрий, поскольку если функция $u = f(x)$ является решением, то функция $u = f(x - as, t - bs)$ также является решением уравнения теплопроводности.

Одним из преимуществ знания группы симметрий дифференциальных уравнений состоит в том, что если нам известно решение $u = f(x)$, то в соответствии с определением $\tilde{u} = g \circ f$ тоже решение для любого элемента g группы G , так что у нас есть возможность построить целое семейство решений, подвергая известное решение действию всевозможных элементов группы. Для этого «продолжим» основное пространство, представляющее независимые и зависимые переменные, до пространства, представляющего также все различные частные производные, встречающиеся в уравнении.

Рассмотрим уравнение теплопроводности источником

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + Q(u), \quad (2)$$

где функция $Q(u)$ описывает процесс тепловыделения, если $Q(u) > 0$ и процесс тепло-поглощения, если $Q(u) < 0$.

Исследования показывают, коэффициент теплопроводности в достаточно широком диапазоне изменения параметров может быть описан степенной функцией температуры, т.

е. имеет вид $k(u) = u^\sigma$. Автомодельные решения уравнения (2) при $\sigma > 0$ исследованы в

работах [1-3],[5]. Мы будем исследовать такие решения, которые являются инвариантными относительно группы симметрий данного уравнения. В работе [4] разработан вычислительный метод, явно определяющий полную группу симметрий произвольного дифференциального уравнения. Мы находим группу симметрий с помощью инфинитезимальной техники, разработанной в работе [4].

Рассмотрим случай $k(u)=1$, $Q(u)=u$ и уравнение (2) перепишем в виде:

$$u_t = u_{xx} + u \quad (3)$$

Инфинитезимальную образующую группы симметрии уравнения (3) ищем в виде следующего векторного поля

$$X = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \tau \frac{\partial}{\partial t} + \varphi \frac{\partial}{\partial u} \quad (4)$$

Продолжение векторного поля (3) имеет следующий вид [4]:

$$pr^{(2)}X = X + \varphi^x \frac{\partial}{\partial u_x} + \varphi^t \frac{\partial}{\partial u_t} + \varphi^{xx} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} + \varphi^{xt} \frac{\partial}{\partial u_{xt}} \quad (5)$$

Дифференциальное уравнение (3) заменим алгебраическим уравнением в пространстве $X \times U^2$

$$F(x, t, u, u_x, u_t, u_{xx}) = 0 \quad (6)$$

где $F(x, t, u, u_x, u_t, u_{xx}) = u_t - u_{xx} - u$. Из равенства $Y(F) = 0$, где $Y = pr^{(2)}X$ получим следующее уравнение для неизвестных функций

$$-\varphi + \varphi^t - \varphi^{xx} = 0 \quad (7)$$

Для компонент второго продолжения Y векторного поля X используем их выражения, найденные в работе [4].

$$\begin{aligned} \varphi^t &= \varphi_t - \xi_t u_x + (\varphi_u - \tau_t) u_t - \xi_u u_x u_t - \tau_u u_t^2 \\ \varphi^{xx} &= \varphi_{xx} + (2\varphi_{xu} - \xi_{xx}) u_x - \tau_{xx} u_t + (\varphi_{uu} - 2\xi_{xu}) u_x^2 - 2\tau_{xu} u_x u_t - \xi_{uu} u_x^3 - \tau_{uu} u_x^2 u_t + \\ &+ (\varphi_u - 2\xi_x) u_{xx} - 2\tau_x u_{xt} - 3\xi_u u_x u_{xx} - \tau_u u_t u_{xx} - 2\tau_u u_x u_{xt} \end{aligned}$$

Подставляя эти выражения в (7) и учитывая равенства

$$u_t = u_{xx} + u, \quad u_{xt} = u_{tx} = u_{xxx} + u_x \quad (8)$$

мы получим многочлен в правой части уравнения (7) относительно переменных u , u_x , u_{xx} , u_{xxx} . Приравнявая коэффициенты при различных одночленах нулю, получим

следующие определяющие уравнения для группы симметрий уравнения теплопроводности.

№	одночлен	определяющие уравнения	№	Одночлен	определяющие уравнения
1	1	$\varphi + \varphi_{xx} - \varphi_t = 0$	9	u_{xx}^2	$-\tau_u + \tau_u = 0$
2	u	$-\tau_{xx} - \varphi_u + \tau_t = 0$	10	uu_{xx}	$-2\tau_u = 0$
3	u^2	$\tau_u = 0$	11	$u_x u_{xxx}$	$-2\tau_u = 0$
4	u_x	$2\varphi_{xu} - \xi_{xx} - 2\tau_x + \xi_t = 0$	12	u_x^3	$-\xi_{uu} = 0$
5	u_x^2	$\varphi_{uu} - 2\xi_{xu} - 2\tau_u = 0$	13	uu_x^2	$-\tau_{uu} = 0$
6	u_{xx}	$-\tau_{xx} + \varphi_u - 2\xi_x - \varphi_u + \tau_t = 0$	14	$u_{xx}u_x^2$	$-\tau_{uu} = 0$
7	uu_x	$-2\tau_{xu} + \xi_u = 0$	15	u_{xxx}	$-2\tau_x = 0$
8	$u_x u_{xx}$	$-2\tau_{xu} - 3\xi_u + \xi_u = 0$			

Из определяющего уравнения (1) таблицы получим, что функция φ является решением уравнения (3). Из уравнений (3) и (15), (а также из уравнений (10) и (11)) получим, что $\tau_u = 0$, $\tau_x = 0$, т.е. функция τ зависит только от t , $\tau = \tau(t)$. Из уравнений (7) и (12) получим, что $\xi_{uu} = 0$, $\xi_u = 0$. Из уравнения (5) получим, что $\varphi_{uu} = 0$. Из уравнений (6) и (2) получим, что $\tau_t = 2\xi_x$, $\tau_t = \varphi_u$. Следовательно, $2\xi_{xx} = (\tau_t)_x = 0$, т.е. ξ является линейной функцией от x . Из равенства (4) получим, что $2\varphi_{xu} = -\xi_t$. Учитывая равенство $\tau_t = \varphi_u$ имеем $2(\tau_t)_x = -\xi_t = 0$ т.е. ξ не зависит от t , $\xi = \xi(x)$. Отсюда учитывая равенство $\tau_t = 2\xi_x$, получим, что $2\xi_{xx} = (\tau_t)_x = 0$ т.е. τ является линейной функцией от t :

$\tau = c_1 t + b$. Поскольку имеет место $\tau_t = 2\xi_x$, получаем, что $\xi = \frac{c_1}{2} x + a$. Наконец с учетом $\tau_t = \varphi_u$ получаем, что $\varphi = c_1 u + \alpha(x, t)$. Из определяющего уравнения (1) таблицы получим, что $c_1 = 0$. И так мы нашли все компоненты векторного поля X : $\xi = a = const$, $\tau = b$, $\varphi = \alpha(x, t)$, где a, b - постоянные, а $\alpha(x, t)$ - произвольное решение уравнения (3). Таким образом

$$X = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial t} + \alpha(x, t) \frac{\partial}{\partial u}.$$

Первая алгебра Ли инфинитезимальных образующих группы симметрий есть двумерная алгебра Ли, порожденная векторными полями

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial t}$$

Вторая алгебра - бесконечномерная алгебра Ли, порожденная векторными полями вида

$$X_3 = \alpha(x, t) \frac{\partial}{\partial u}.$$

Вторая бесконечномерная алгебра Ли дает небольшую информацию о том, что если дано решение $u = f(x)$ уравнения (2), то $u(x, t) + \alpha(x, t)$ также является решением. Поэтому основную информацию дает первая алгебра, так как коммутатор полей X_1 и X_2 равен нулю. И так мы доказали следующую теорему.

Теорема. *Алгебра Ли инфинитезимальных образующих группы симметрий уравнения (2) является двумерной алгеброй, которая порождает группу Ли, состоящей из параллельных переносов в пространстве независимых переменных.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении используя вышедоказанную теорему, найдем решения уравнения (3) типа бегущей волны. Напомним, что решения уравнения с частными производными, инвариантные относительно группы сдвигов в пространстве независимых переменных, называются решениями вида бегущей волны.

Рассмотрим произвольный элемент алгебры Ли инфинитезимальных образующих группы симметрий уравнения (3)

$$Z = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial t}.$$

Поток, порожденный этим векторным полем состоит из параллельных переносов $(x, t) \rightarrow (x + at, t + bx, u)$.

Инвариантами этой группы являются функции

$$y = bx - at, \quad v = u$$

Поэтому решение уравнения (3) имеет вид

$$u = v(y), \quad y = bx - at$$

Тогда $u_t = -av_y$, $u_x = bv_y$, $u_{xx} = b^2v_{yy}$, и мы получаем линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

$$b^2v_{yy} + av_y + v = 0, \quad (9)$$

характеристическое уравнение которого имеет вид

$$b^2\lambda^2 + a\lambda + 1 = 0.$$

В зависимости от знака дискриминанта характеристическое уравнение имеет либо два действительных, либо два комплексных или один действительный корень двойной кратности.

Пусть λ_1, λ_2 корни характеристического уравнения действительны и различны. Тогда общее решение уравнения (9) имеет вид

$$v(y) = C_1 \exp(\lambda_1 y) + C_2 \exp(\lambda_2 y).$$

В этом случае общее решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = C_1 \exp(\lambda_1 (bx - at)) + C_2 \exp(\lambda_2 (bx - at)).$$

Если $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, то общее решение уравнения (9) имеет вид

$$v(y) = C_1 \exp(\lambda y) + C_2 y \exp(\lambda y),$$

Соответственно

$$u(x, t) = C_1 \exp(\lambda (bx - at)) + C_2 (bx - at) \exp(\lambda (bx - at))$$

Если $\lambda_{1,2} = \mu \pm \varphi i$, то общее решение уравнения (9) имеет вид

$$v(y) = \exp(\mu y) [C_1 \cos \varphi y + C_2 \sin \varphi y],$$

соответственно общее решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = \exp(\varphi (bx - at)) [C_1 \cos \varphi (bx - at) + C_2 \sin \varphi (bx - at)]$$

Рассмотрим случай кратного корня, $a = 2, b = 1, \lambda = -1$. В этом случае общее решение уравнения (9) имеет вид

$$v(y) = \exp(-y) [C_1 + C_2 y],$$

а решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = \exp(2t - x) [C_1 + C_2 (x - 2t)].$$

REFERENCES

1. Арипов М.М. Методы эталонных уравнений для решения нелинейных краевых задач. Ташкент, Фан, 1988, 137 стр.
2. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии. Драфт. 2011, 436 стр.
3. Волосевич П.П., Леванов Е.И. Автомодельные решения задач газовой динамики и теплопереноса. Москва, Изд. МФТИ. 1997, 235 стр.
4. Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям. Москва, Мир, 1989, 639 стр.
5. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. Москва, «Наука», 1987, 481 стр.